

Plano de Ensino

1. Identificação

Unidade/Campus: Universidade Federal de Alagoas

Curso: Língua Brasileira

Componente Curricular: Linguística I

Disciplina Obrigatória

Docente: Kyvia Fernanda Tenório da Silva

Carga horária: 80hs

Disciplina com carga horária 100% presencial

2. Ementa

Panorama da história da linguística: pré Saussure, Saussure e pós- Saussure.

3. Objetivos

Apresentar introdução à Linguística quanto à perspectiva histórica e as principais concepções dicotômicas saussurianas e os desdobramentos científicos após a Linguística se definir enquanto ciência.

4. Objetivos Específicos

- I. Mostrar as três fases da linguística: filosófica, histórico-comparatista e neogramática;
- II. Exibir as principais dicotomias saussurianas;
- III. Dissertar sobre o valor Linguístico, relações sintagmáticas e associativas;
- IV. Apresentar sobre linguagem, língua e linguística;
- V. Falar sobre Gerativismo: estruturalismo americano;
- VI. Expor sobre Variação linguística: Labov (Sociolinguística);
- VII. Discorrer sobre Mudança Linguística: Labov (Sociolinguista);
- VIII. Exibir sobre Linguagem em uso;
- IX. Mostrar sobre a abordagem do texto;
- X. Apresentar a teoria da Aquisição de Linguagem;
- XI. Dissertar sobre Linguística Textual.

4. Metodologia

A disciplina será desenvolvida por meio de leituras, discussões, atividades práticas e avaliações. As aulas serão organizadas em aulas teóricas e práticas.

5. Formas de avaliação

AB1 - prova dissertativa e prática (mapa mental - fases históricas de Saussure)

AB2- Prova dissertativa e prática (trabalho - diferentes variações linguísticas: cada grupo irá pesquisar estudos científicos em diferentes Estados brasileiros no Google Scholar e apresentar o tipo de variação e os achados desses estudo)

Bibliografia

Fiorin, J. L. **Introdução à Linguística**. 6ed. 11 reimpressão. São Paulo: Contexto, 2024.

Ferdinand, S. **Curso de Linguística Geral**. 28 ed. São Paulo: Cultrix, 2012.

Martelotta, M. E. **Manual de Linguística**. 1 ed. 3 reimpressão. São Paulo: Contexto, 2010.

Plano de Ensino

1. Identificação

Unidade/Campus: Universidade Federal de Alagoas

Curso: Língua Brasileira

Período Letivo:

Componente curricular: Leitura e produção de textos

Disciplina obrigatória

Docente: Kyvia Fernanda Tenório da Silva

Disciplina com carga horária 100% presencial

2. Ementa

Construir um bom texto a partir de elementos gramaticais e estilísticos: leitura, texto e sentido; sistemas de conhecimento e processamento textual; texto e contexto; coesão e coerência: tipos de coerência, relações textuais responsáveis pela coesão, procedimentos e recursos da coesão e recursos da repetição e da substituição; texto e intertextualidade; gêneros textuais: resumo, resenha, artigo e trabalho de conclusão de curso; referência e progressão referencial, funções das expressões nominais referenciais, sequência textual.

3. Objetivos

3.1 Objetivo geral

Como escrever um bom texto acadêmico a partir dos elementos pragmáticos, gramaticais e estilísticos.

3.2 Objetivos Específicos

- I. Apresentar concepção de leitura, a interação autor-texto-leitor, produção de sentido, fatores de compreensão da leitura, contexto de produção de uso;
- II. Mostrar sobre os sistemas de conhecimento, linguístico, enciclopédico e internacional;
- III. Exibir con(texto), leitura e sentido, contextualização na escrita;
- IV. Abordar sobre intertextualidade: concepção, intertextualidade explícita e implícita;
- V. Falar sobre os gêneros textuais, intergenericidade e heterogeneidade tipológica;
- VI. Converter sobre estratégias de referência, formas de introdução do referente no modelo textual e retomada ou manutenção no modelo textual;
- VII. Dissertar sobre ativação/reativação da memória, encapsulamento e rotulação, organização macro estrutural, hiperônimo, hipônimo, paráfrases anafóricas e didáticas, orientação argumentativa, categorização metaenunciativa de um ato de enunciação, sequenciação com/sem recorrências, encadeamento, progressão.

4. Metodologia

A disciplina será desenvolvida por meio de leituras, discussões e atividades práticas e avaliações. As aulas serão organizadas em aulas teóricas e práticas.

5. Formas de avaliação

AB1- Prova dissertativa (70%) e prática (30%)

Prática- trabalho individual elaborando uma produção textual a partir de um gênero acadêmico-resumo.

AB2- prova dissertativa (70%) e prática (30%)

Prática- produção textual em dupla de uma resenha.

Bibliografia

KOCH, I, V; ELIAS, V. **Ler e escrever: estratégias de produção textual**. São Paulo: Contexto, 2009.

ANTUNES, I. **Lutar com palavras: coesão e coerência**. São Paulo: Parábola Editorial, 2005.

KOCH, I, G, V. **Introdução à Linguística Textual: trajetória e grandes temas**, 2 ed, São Paulo: Editora WMF Martins Fontes, 2009.

Bibliografia complementar

MACHADO, Anna Rachel. LOUSADA, E, G; ABREU-TARDELLI; L, S. **Resenha**. São Paulo: Parábola Editorial, 2004.

MACHADO, Anna Rachel. LOUSADA, E, G; ABREU-TARDELLI; L, S. **Resumo**. São Paulo: Parábola Editorial, 2004.

MARCUSCHI, L, A. **Produção textual, análise de gêneros e compreensão**. São Paulo: Parábola Editorial, 2008.

Plano de Ensino

1. Identificação

Unidade/Campus: Universidade Federal de Alagoas
Curso: Língua Brasileira
Componente Curricular: Fonética e Fonologia
Disciplina obrigatória
Docente: Kyvia Fernanda Tenório da Silva
Carga horária: 80hs
Disciplina com carga horária 100% presencial

2. Ementa

Conceitos fundamentais da fonética articulatória, acústica e técnicas de análise acústica- PRAAT, Áudio Spectrum Analyser Pro, Spectrum View.

3. Objetivos

3.1 Objetivo Geral

Apresentar o sistema consonantal e vocálico quanto aos aspectos articulatorios e acústicos.

3.2 Objetivos Específicos

- I. Mostrar a diferença entre fonética e fonologia;
- II. Falar sobre as características anatômicas do aparelho fonador e alfabeto fonético internacional;
- III. Revelar como se dá a produção das vogais do ponto de vista articulatório e acústico, apresentando a correlação;
- IV. Fazer atividade prática de como realizar transcrição fonética;
- V. Exibir de que forma ocorre a produção das consoantes do ponto de vista articulatório e acústico apresentando a correlação;
- VI. Apresentar o PRAAT e recursos de aplicativos de celular e como usar para realizar análise acústica das vogais e consoantes;
- VII. Discorrer sobre o modelos fonológicos.

4. Metodologia

A disciplina será desenvolvida por meio de leituras, discussões e atividades práticas e avaliações. As aulas serão organizadas em aulas teóricas e práticas.

5. Formas de avaliação

AB1- Prova dissertativa e prática

Prática - gravar a fala do colega e realizar a transcrição fonética baseada no IPA.

AB2- Prova dissertativa e prática

Prática - gravar a fala da colega e realizar análise acústica com o PRAAT, mostrando pitch, frequência fundamental, formantes de vogais e/Ou consoantes.

Bibliografia

SILVA, Thaís Cristofaro. **Fonética e Fonologia do português: roteiro de estudos e guia de exercícios**. 10 ed. 5 reimpressão. São Paulo: Contexto, 2014.

SILVA, Thaís Cristofaro et al., **Fonética Acústica: os sons do português brasileiro**. São Paulo: Contexto, 2019.

Bibliografia complementar

BARBOSA, Plínio A. **Prosódia**. 1ed. São Paulo: Parábola, 2019.

HORA, Dermeval; MATZENAUER, Carmem Lúcia. **Fonologia, fonologias: uma introdução**. São Paulo: Contexto, 2017.

Plano de Ensino

1. Identificação

Unidade/Campus: Universidade Federal de Alagoas

Curso: Língua Brasileira

Componente Curricular: Psicolinguística

Disciplina Obrigatória

Docente: Kyvia Fernanda Tenório da Silva

Carga horária: 80hs

Disciplina com carga horária 100% presencial

2. Ementa

Teorias e métodos sobre processos envolvidos no circuito da fala envolvendo a produção e a compreensão da fala e da língua, abordando do que se ocupa a psicolinguística na área da aquisição de linguagem, distúrbios de comunicação humana e neurolinguística (SCLiar-CABRAL, 1991).

3. Objetivos

- I. Apresentar histórico sobre a psicolinguística - os antecedentes e o surgimento da psicolinguística;
- II. Expor sobre a revolução chomskyana, especialmente, 2 fase, crise no seio da 2 geração e modelos de estratégias de processamento;
- III. Tratar sobre o processamento dos sinais linguísticos quanto à percepção do sinal acústico da fala e algumas teorias e paradigmas sobre percepção do sinal acústico da fala;
- IV. Discorrer sobre o reconhecimento de palavras;
- V. Abordar memória semântica quanto à teoria sobre a significação das unidades significativas;
- VI. Versar sobre processamento a nível textual no que diz respeito à delimitação e análise dos constituintes: parsing e conhecimentos textuais e pragmáticos;
- VII. Falar sobre teorias de representação de textos e discursivos: marcos, roteiros e esquemas;
- VIII. Expressar sobre a produção da intenção à estruturação linguística no que diz respeito à complexidade da produção, níveis e unidades de processamento, do conhecimento de mundo ao planejamento e estruturação linguística;
- IX. Discorrer da estruturação das sentenças até a retroalimentação quanto à estruturação das sentenças, orações e frases, programa articulatório e monitoria;
- X. Apresentar sobre modelo integrado, contextual, interativo, dinâmico e criativo de recepção e produção: princípios fundamentais;
- XI. Expor sobre a descrição do modelo integrado, contextual, interativo, dinâmico e criativo - sistema periférico, executivo central e arquivo;
- XII. Abordar sobre tópicos da psicolinguística: neurofisiologia da linguagem, aquisição da linguagem, relações entre pensamento e linguagem, apropriação e processamento da leitura e escrita, psicolinguística comparada, fatores inatos, maturacionais e experienciais, relações com outras ciências e psicolinguística aplicada;

4. Metodologia

A disciplina será desenvolvida de atividades presenciais com exercícios e avaliações. As aulas serão organizadas em torno de estudos dirigidos, produção textual e exercício para compor nota.

5. Formas de avaliação

AB1 - Prova de avaliação (70%) e prática (30%)

AB2- Prova de avaliação (70%) e prática (30%)

Reavaliação- Prova de conhecimentos (100%)

Prova final - prova de conhecimentos (100%)

Bibliografia

MAIA, Marcus. **Psicolinguística, psicolinguísticas: uma introdução**. São Paulo, 2015.

MAIA, Marcus. **Psicolinguística: diversidade, interfaces e aplicações**. São Paulo: Contexto, 2022.

SCLiar-CABRAL, Leonor. **Introdução à Psicolinguística**. São Paulo: Editora Ática, 1991.

Plano de Ensino

1. Identificação

Unidade/Campus: Universidade Federal de Alagoas

Curso: Língua Brasileira

Componente Curricular: Teoria Linguística 2

Disciplina Obrigatória

Docente: Kyvia Fernanda Tenório da Silva

Carga horária: 80hs

Disciplina com carga horária 100% presencial

2. Ementa

Princípios e teorias de análise linguística nos seus diferentes níveis de análise.

3. Objetivo Geral

Apresentar os princípios e teorias de análise linguística nos seus diferentes níveis de análise.

3.1 Objetivos Específicos

- I. Discorrer sobre morfologia
- II. Tratar sobre Semântica
- III. Falar sobre sintaxe explorando a estrutura da sentença perspectiva chomskyana;
- IV. Discorrer sobre linguística textual
- V. Expor sobre aquisição de linguagem
- VI. Psicolinguística
- VII. Linguística e ensino
- VIII. Pragmática
- IX. Estudos do discurso

4. Metodologia

A disciplina será desenvolvida a partir de atividades presenciais com exercício e avaliações. As aulas serão organizadas em torno de estudos dirigidos, produção textual e exercícios para compor nota.

5. Formas de avaliação

AB1 - Prova dissertativa e prática

AB2 - Prova dissertativa e prática

Reavaliação - Prova de conhecimentos

Prova final - prova de conhecimentos

Bibliografia

FIORIN, José Luiz. Introdução à Linguística 2: princípios de análise. 5ed. 9 reimpressão. São Paulo: Contexto, 2024.

MARTELOTTA, Mario Eduardo. Manual de Linguística. 1ed. 3 reimpressão. São Paulo: Contexto, 2010.

Plano de Ensino

1. Identificação

Unidade/Campus: Universidade Federal de Alagoas
Curso: Língua Brasileira
Componente curricular: Aquisição de Linguagem oral
Disciplina obrigatória
Docente: Kyvia Fernanda Tenório da Silva
Carga horária: 80 hs
Disciplina com carga horária 100% presencial

2. Ementa

Abordagens sobre teorias da fonética e da fonologia a partir dos pressupostos teóricos de Noam Chomsky e a aplicabilidade no ensino e/ou na área clínica.

3. Objetivo Geral

Apresentar os principais pressupostos teóricos da fonética e da fonologia à luz da teoria de Noam Chomsky e a aplicabilidade no ensino e/ou na área clínica.

3.1 Objetivos Específicos

- I. Apresentar o conceito de valor, signo, significante, significado e fonética;
- II. Abordar sobre os níveis prosódicos de Nespor e Vogel;
- III. Expressar sobre os traços distintivos;
- IV. Falar sobre bases para o entendimento da aquisição fonológica;
- V. Discorrer sobre o percurso da aquisição dos segmentos consonantais e vocálicos;
- VI. Tratar sobre o percurso das estratégias silábicas;
- VII. Expor sobre consciência fonológica e processos fonológicos;
- VIII. Apresentar recursos - protocolos, sites, IPA, PRAAT - para analisar e coletar dados de fala;
- IX. Mostrar sites e recursos terapêuticos para realizar reabilitação de crianças com atraso de linguagem relacionadas ao distúrbio fonético-fonológico.

4. Metodologia

A disciplina será desenvolvida a partir de atividades presenciais com exercícios e avaliações. As aulas serão organizadas em torno de estudos dirigidos, produção textual e exercícios para compor nota.

5. Formas de avaliação

AB1 - Prova dissertativa e prática
AB2 - Prova dissertativa e prática
Reavaliação - prova de conhecimentos
Prova final - prova de conhecimentos

Bibliografia

- CLEMENTS, G. N.; HUME, E. The internal organization of speech sounds. *In*: GOLDSMITH, J. (ed.). **The Handbook of Phonological Theory**. Cambridge: Blackwell, 1995, p. 245-306.
- BONINI, J. B. **Pseudopalavras favorecedoras para terapia fonológica**. [tese]. Santa Maria: Universidade Federal de Santa Maria; 2016.
- LAMPRECHT, R. R. (Org) Aquisição fonológica do Português: perfil de desenvolvimento e subsídios para terapia. Porto Alegre: ArtMed, 2004.
- MOTA, H. B. **Aquisição segmental do português**: um modelo implicacional de complexidade de traços. 1996. Tese (Doutorado em Linguística) – Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 1996.
- MOTA, M.; RESENDE, N. Metodologia da pesquisa em psicolinguística: desenvolvimento de uma ferramenta para a geração automática de pseudoverbos. **Letras de Hoje**, v. 48, n. 1, p. 100-107, 15 abr. 2013.
- NESPOR, M; VOGEL, L. Prosodic Phonology. Dordrecht. Netherlands: Fores Publications, 1986.

SAUSSURE, F. **Curso de Linguística Geral**. 27. ed. São Paulo: Pensamento-Cultrix, 1916 [2006].

SEARA, I. C.; NUNES, V. G.; LAZZAROTTO-VOLCÃO, C. **Para conhecer Fonética e Fonologia do português brasileiro**. São Paulo: Contexto, 2015

SILVA, T. C. **Fonética e fonologia do português**: roteiro de estudos e guia de exercícios. 10. ed. São Paulo: Contexto, 2014.

SILVA, T. C. *et al.* **Fonética Acústica**: os sons do português brasileiro. São Paulo: Contexto, 2019.

SILVA, K. F. T.; CARVALHO, S.; OLIVEIRA JR., M. J. A. A identificação da fala interna por meio da eletromiografia de superfície e da encefalografia: uma revisão de escopo. **Revista de Estudos da Linguagem**, [S.l.], v. 30, n. 3, p. 1314-1338, jul. 2022. DOI: <http://dx.doi.org/10.17851/2237-2083.30.3.1314-1338>. Disponível em: <http://www.periodicos.letras.ufmg.br/index.php/relin/article/view/20815>. Acesso em: 30 mar. 2023.

DA SILVA, K. F. T., Oliveira, M., Jr, & Carvalho, S. **A correlação dos bio-sinais da eletromiografia de superfície e da encefalografia na produção da fala interna**. Acesso em 7 de setembro de 2025. Disponível em: <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/BFDJU>

Plano de Ensino

1. Identificação

Unidade/Campus: Universidade Federal de Alagoas

Curso: Língua Brasileira

Componente curricular: Aquisição de linguagem escrita

Disciplina obrigatória

Docente: Kyvia Fernanda Tenório da Silva

Carga horária:80hs

Disciplina com carga horária 100% presencial

2. Ementa

Principais abordagens teóricas quanto à aquisição de escrita desde Saussure até pressupostos teóricos mais atuais.

3. Objetivo Geral

Apresentar a teoria da aquisição de escrita, a correlação da fala e da escrita, as condições de produção e revisão textual e os protocolos de avaliação.

3.1 Objetivos específicos

- I. Apresentar a representação da língua pela escrita de acordo com Saussure;
- II. Mostrar a teoria da psicogênese da escrita elaborada por Ferreiro e Teberosky;
- III. Exibir a correlação entre a fala e a escrita - da fala para escrita de Marcuschi;
- IV. Expor o aprendizado da ortografia no contexto escolar;
- V. Falar sobre o desenvolvimento de procedimentos de pesquisa;
- VI. Tratar sobre a produção da escrita e os erros ortográficos;
- VII. Abordar sobre as condições de produção na escola a partir dos textos da Adna de Almeida Lopes;
- VIII. Expressar sobre o processo de intervenção na escrita dos alunos pelos professores e quais protocolos são empregados na prática clínica para avaliar a escrita.

4. Metodologia

A disciplina será desenvolvida de atividades presenciais com exercícios e avaliações. As aulas serão organizadas em torno de estudos dirigidos, produção textual e exercícios para compor nota.

5. Formas de avaliação

AB1- Prova dissertativa e prática

AB2 - Prova dissertativa e prática

Reavaliação- prova de conhecimento

Prova final - prova de conhecimento

Bibliografia

FERREIRO, Emilia e TEBEROSKY, Ana. **Psicogênese da Língua Escrita**. Porto Alegre: Artmed, 1999.

LOPES, A. A. BUARQUE ; ASSIS . PRODUÇÃO DE TEXTOS NA ESCOLA: percursos da relação entre o sujeito e a linguagem. 01. ed. Maceió-AL: EDUFAL, 2011. v. 01. 175p.

MARCUSCHI, Luíz Antônio. (2001) Da fala para a escrita: atividades de retextualização. 2. ed. São Paulo: Cortez.

SAUSSURE, F. **Curso de Linguística Geral**. 27. ed. São Paulo: Pensamento-Cultrix, 1916 [2006].

Kyvia Fernanda Tenório da Silva, & Adna de Almeida Lopes. (2011). A ÁREA DE AQUISIÇÃO DE LINGUAGEM: HISTÓRICO E REFLEXÃO SOBRE DADOS. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15757320>

Kyvia Fernanda Tenório da Silva, & Adna de Almeida Lopes. (2011). EFEITOS DA INTERVENÇÃO DIDÁTICA NA ESCRITA DE ALUNOS DE UMA ESCOLA DA REDE PÚBLICA DE MACEIÓ. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15756887>

ZORZI, Jaime Luiz. **Aprender a escrever: A apropriação do sistema ortográfico**. 1. ed. Porto alegre: Artes Médicas, 1998. 115 p. ISBN 85-7307-332-2.